

Niveles de autoestima en adultos con sobrepeso y obesidad en una unidad de medicina familiar

Amelia Verenice Lizárraga Zepeda, Alondra Sánchez Cortés, Ana Lilia González Ramírez

Unidad de Medicina Familiar No. 84, Instituto Mexicano del Seguro Social, Estado de México, México

Resumen

El sobrepeso y la obesidad presentan alta prevalencia en la población adulta mexicana y se asocian con alteraciones metabólicas y psicológicas, entre ellas la disminución de la autoestima. En el primer nivel de atención, su identificación permite reconocer necesidades de abordaje integral. **OBJETIVO:** Identificar los niveles de autoestima en adultos con sobrepeso y obesidad adscritos a la Unidad de Medicina Familiar No. 84 del Instituto Mexicano del Seguro Social. **MÉTODOS:** Estudio observacional, descriptivo y transversal. Se incluyeron 255 adultos de 25 a 64 años con índice de masa corporal ≥ 25 kg/m². Se registraron variables sociodemográficas, se calculó el índice de masa corporal mediante medición directa de peso y talla y se evaluó la autoestima con la Escala de Rosenberg. El análisis fue descriptivo mediante frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central. **RESULTADOS:** La mediana de edad fue de 43.5 años (RIC 32–53); el 65.1% correspondió a mujeres. El 44.3% presentó sobrepeso y el 55.7% obesidad. La autoestima media fue la más frecuente (52.5%), seguida de autoestima baja (31.7%) y alta (15.6%). En el grupo con sobrepeso predominó la autoestima media (71.6%), mientras que en obesidad grados I, II y III se observó mayor proporción de autoestima baja (48.3%, 42.8% y 43.7%, respectivamente). **CONCLUSIÓN:** En adultos con exceso de peso atendidos en atención primaria, el aumento del índice de masa corporal se asoció con mayor frecuencia de autoestima baja, especialmente en obesidad.

Abstract

Overweight and obesity show high prevalence in the adult Mexican population and are associated with metabolic and psychological alterations, including reduced self-esteem. In primary care, their identification allows recognition of the need for comprehensive management. **OBJECTIVE:** To identify self-esteem levels in adults with overweight and obesity attending Family Medicine Unit No. 84 of the Mexican Institute of Social Security. **METHODS:** An observational, descriptive, cross-sectional study was conducted. A total of 255 adults aged 25 to 64 years with body mass index ≥ 25 kg/m² were included. Sociodemographic variables were recorded, body mass index was calculated using direct measurements of weight and height, and self-esteem was assessed using the Rosenberg Self-Esteem Scale. Descriptive analysis was performed using frequencies, percentages, and measures of central tendency. **RESULTS:** Median age was 43.5 years (IQR 32–53), and 65.1% of participants were women. Overweight was present in 44.3% and obesity in 55.7%. Medium self-esteem was the most frequent level (52.5%), followed by low (31.7%) and high self-esteem (15.6%). Among participants with overweight, medium self-esteem predominated (71.6%), whereas in obesity grades I, II, and III a higher proportion of low self-esteem was observed (48.3%, 42.8%, and 43.7%, respectively). **CONCLUSION:** In adults with excess body weight receiving primary care, higher body mass index was associated with a greater frequency of low self-esteem, particularly in obesity.

Palabras Clave: autoestima; sobrepeso; obesidad; atención primaria

Keywords: Self-esteem; overweight; obesity; primary care

1. INTRODUCCIÓN

El sobrepeso y la obesidad representan uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial debido a su elevada prevalencia y a su asociación con enfermedades crónicas no transmisibles. En México, más del 70% de la población adulta presenta exceso de peso, lo que ha generado un incremento sostenido en la carga asistencial del primer nivel de atención y en los costos relacionados con su manejo clínico (Organización Mundial de la Salud, 2024; Barquera & White, 2018).

Además de sus consecuencias metabólicas y cardiovasculares, el exceso de peso se asocia con alteraciones en la salud mental. Entre estas, la autoestima ha sido identificada como un componente relevante del bienestar psicológico, al influir en la percepción corporal, la autoaceptación y la adherencia a intervenciones médicas y

nutricionales (Sánchez-Carracedo, 2022; Engür & Karagöl, 2019). Diversos estudios han documentado una relación inversa entre el índice de masa corporal y los niveles de autoestima, con mayor afectación conforme aumenta el grado de obesidad (Adam & Wani, 2022; Robert et al., 2024).

En el primer nivel de atención, la evaluación del sobrepeso y la obesidad suele centrarse en indicadores antropométricos y en la presencia de comorbilidades, mientras que los aspectos psicológicos reciben menor atención sistemática. La identificación de los niveles de autoestima en esta población permite reconocer necesidades adicionales de intervención y orientar estrategias integrales que consideren dimensiones clínicas, nutricionales y psicosociales.

Ante la evidencia de que el incremento del índice de masa corporal se asocia con alteraciones en la autoestima y considerando que esta dimensión no suele evaluarse de manera sistemática en la consulta de primer nivel, se llevó a cabo un estudio con el objetivo de identificar los niveles de autoestima en adultos con sobrepeso y obesidad adscritos a la Unidad de Medicina Familiar No. 84 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

2. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal en la Unidad de Medicina Familiar No. 84 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en Chimalhuacán, Estado de México. La población de estudio estuvo conformada por adultos adscritos a la unidad con diagnóstico de sobrepeso u obesidad. El estudio fue revisado y autorizado por el Comité Local de Investigación y Ética en Salud No. 1408, con número de registro R-2024-1408-031.

Se incluyeron 255 adultos de ambos sexos, con edades entre 25 y 64 años, con índice de masa corporal igual o mayor a 25 kg/m², que aceptaron participar de manera voluntaria y firmaron consentimiento informado. Se excluyeron mujeres embarazadas y personas con diagnóstico previo de trastornos mentales, enfermedades crónico-degenerativas o condiciones que pudieran influir de forma directa en la autoestima. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia.

La recolección de datos se llevó a cabo entre diciembre de 2024 y enero de 2025. Se registraron variables sociodemográficas (edad, sexo, estado civil, ocupación, escolaridad y tipología familiar). El peso y la talla se midieron de forma directa mediante báscula mecánica y estadímetro calibrados, y el índice de masa corporal se calculó como peso en kilogramos dividido entre la talla en metros al cuadrado. El estado nutricional se clasificó conforme a los criterios de la Organización Mundial de la Salud.

La autoestima se evaluó mediante la Escala de Autoestima de Rosenberg, instrumento validado compuesto por 10 ítems con opciones de respuesta tipo Likert. Los puntajes se clasificaron en autoestima alta, media y baja de acuerdo con los puntos de corte establecidos.

El análisis de los datos fue descriptivo. Las variables cualitativas se expresaron como frecuencias y porcentajes, y las variables cuantitativas mediante medidas de tendencia central y dispersión según su distribución. El procesamiento estadístico se realizó con software especializado.

3. RESULTADOS

La población evaluada presentó una mediana de edad de 43.5 años, con un rango intercuartílico entre 32 y 53 años. La distribución por sexo mostró predominio femenino, con una proporción cercana a dos terceras partes del total. En relación con el estado civil, la categoría más frecuente fue casado. La mayoría de los participantes se desempeñaba como empleado formal y el nivel educativo más común correspondió a secundaria. En cuanto a la estructura familiar, predominó la familia nuclear, seguida por la familia seminuclear y la consanguínea.

Tabla 1. Características sociodemográficas, estado nutricional y niveles de autoestima de la población estudiada (n = 255)

Variable	n (%)
Sexo	
Femenino	166 (65.1%)
Masculino	89 (34.9%)
Tipología familiar	
Nuclear	153 (60.0%)
Seminuclear	46 (18.0%)
Consanguínea	37 (14.5%)
Compuesta	19 (7.4%)
Estado nutricional	
Sobrepeso	113 (44.3%)
Obesidad grado I	91 (35.6%)
Obesidad grado II	35 (13.7%)
Obesidad grado III	16 (6.2%)
Nivel de autoestima	
Alta	40 (15.6%)
Media	134 (52.5%)
Baja	81 (31.7%)

Respecto al estado nutricional, poco menos de la mitad de los participantes presentó sobrepeso, mientras que más de la mitad se clasificó dentro de algún grado de obesidad. Dentro de este grupo, la obesidad grado I fue la categoría más frecuente, seguida por obesidad grado II y, en menor proporción, obesidad grado III.

En la evaluación de la autoestima, el nivel medio fue el más observado en la población estudiada, seguido por autoestima baja y, en menor frecuencia, autoestima alta (Figura 1). Al analizar la distribución de la autoestima según el estado nutricional, en las personas con sobrepeso predominó claramente la autoestima media. En contraste, conforme aumentó el grado de obesidad, se incrementó la proporción de participantes con autoestima baja, particularmente en los grados I, II y III.

Figura 1. Distribución de los niveles de autoestima según el índice de masa corporal

Al considerar la tipología familiar, la autoestima media se observó con mayor frecuencia en participantes pertenecientes a familias nucleares y consanguíneas (Figura 2). Por su parte, la autoestima baja se presentó con mayor proporción en personas provenientes de familias seminucleares, en comparación con otros tipos de estructura familiar.

Figura 2. Distribución de los niveles de autoestima según la tipología familiar

4. DISCUSIÓN

En la población adulta atendida en el primer nivel de atención, la autoestima media fue el nivel predominante; no obstante, se observó un aumento progresivo de la autoestima baja conforme incrementó el grado de obesidad. Este patrón concuerda con lo descrito por Adam y Wani (2022) y por Engür y Karagöl (2019), quienes documentaron una menor autovaloración personal en personas con obesidad frente a aquellas sin exceso de peso, particularmente cuando el aumento del índice de masa corporal es sostenido.

Robert et al. (2024) demostraron que la asociación entre índice de masa corporal y autoestima depende de la categoría basal de peso, con mayor deterioro psicológico en personas con obesidad. Esta observación coincide con los resultados del presente estudio, donde la autoestima baja fue más frecuente en obesidad grados I, II y III, mientras que en el grupo con sobrepeso predominó la autoestima media. Hallazgos similares han sido reportados en adultos jóvenes atendidos en unidades de medicina familiar en México, donde el incremento del IMC se asoció con menor autoestima e insatisfacción corporal (García-López & Gutiérrez-Romero, 2023).

La mayor frecuencia de autoestima media en personas con sobrepeso podría relacionarse con una normalización social del exceso de peso leve. Sánchez-Carracedo (2022) describe que el estigma asociado al peso corporal aumenta conforme el exceso adiposo se vuelve más visible, afectando la autoimagen y la autoestima. Este fenómeno también ha sido documentado en población universitaria y adulta joven, donde

incluso individuos con peso normal pueden presentar insatisfacción corporal y alteraciones en la autoestima debido a presiones socioculturales (Liu & Chang, 2022; Ainembabazi et al., 2025).

Desde el punto de vista psicológico, la obesidad se ha asociado con mayor riesgo de depresión, ansiedad y deterioro de la calidad de vida relacionada con la salud, condiciones que interactúan de manera bidireccional con la autoestima (Nigatu et al., 2016; Öz & Kivrak, 2023). Estos hallazgos respaldan la necesidad de considerar la autoestima como una variable clínica relevante en el abordaje integral del exceso de peso.

En relación con la tipología familiar, la mayor proporción de autoestima media observada en familias nucleares y consanguíneas sugiere un posible efecto protector del entorno familiar inmediato. Estudios previos han señalado que la cohesión familiar y el apoyo emocional se asocian con mejor percepción personal y mayor estabilidad emocional (Moreno-Méndez et al., 2019; Cid et al., 2014). Por el contrario, la mayor frecuencia de autoestima baja en familias seminucleares podría reflejar dinámicas familiares más complejas, aspecto también descrito en estudios poblacionales sobre estructura familiar y salud mental (Obeid et al., 2019).

Desde la perspectiva de la medicina familiar, estos hallazgos adquieren relevancia clínica, ya que el manejo del sobrepeso y la obesidad en atención primaria suele centrarse en indicadores antropométricos y comorbilidades metabólicas. Diversos autores han señalado que la autoestima influye en la adherencia terapéutica, la motivación para el cambio de hábitos y la continuidad del seguimiento clínico, por lo que su evaluación sistemática resulta pertinente (Engür & Karagöl, 2019; Adam & Wani, 2022; Sánchez-Rojas et al., 2022).

Entre las limitaciones del estudio se encuentra su diseño transversal, que impide establecer relaciones causales, así como el muestreo por conveniencia, que limita la generalización de los resultados. No obstante, el tamaño de la muestra y el uso de un instrumento validado para la evaluación de la autoestima permiten una descripción consistente del fenómeno en una población atendida de forma regular en el primer nivel de atención.

5. CONCLUSIONES

En adultos con sobrepeso y obesidad atendidos en el primer nivel de atención, la autoestima media fue el nivel más frecuente; no obstante, la autoestima baja se presentó con mayor proporción conforme aumentó el grado de obesidad. Este patrón sugiere que el impacto psicológico del exceso de peso se intensifica en categorías superiores de índice de masa corporal.

La identificación de niveles bajos de autoestima en personas con obesidad resalta la necesidad de incorporar de manera sistemática la evaluación psicológica en la atención primaria, junto con el manejo clínico y nutricional habitual. La integración de esta dimensión permite un abordaje más completo de la población con exceso de peso y aporta información relevante para la práctica de la medicina familiar.

REFERENCIAS

- [1] Adam, M. Y., & Wani, M. A. (2022). Self-esteem and mental health among obese and non-obese people. *International Journal of Health Sciences*, 16(1), 89–95. <https://sciencescholar.us/journal/index.php/ijhs/article/view/11511>
- [2] Ainembabazi, B., Nabubuya, A., & Mukisa, I. M. (2025). Body image perception, eating habits, and nutritional status of female university students. *Journal of Nutrition and Metabolism*, 2025, 7059171. <https://doi.org/10.1155/jnme/7059171>

- [3] Barquera, S., & White, M. (2018). Treating obesity seriously in Mexico: Realizing, much too late, action must be immediate. *Obesity*, 26(10), 1530–1531. <https://doi.org/10.1002/oby.22296>
- [4] Cid, M. D., Montes de Oca, R., & Hernández, O. (2014). La familia en el cuidado de la salud. *Revista Médica Electrónica*, 36(4).
- [5] Engür, S., & Karagöl, A. (2019). Comparison of obese and non-obese patients in terms of self-esteem, body perception, body weight perception and sociodemographic components. *Anadolu Psikiyatri Dergisi*, 20, 341–349. <https://alpha-psychiatry.com/en/comparison-of-obese-and-non-obese-patients-in-terms-of-self-esteem-body-perception-body-weight-perception-and-sociodemographic-components-131123>
- [6] García-López, S. Z., & Gutiérrez-Romero, A. (2023). Índice de masa corporal asociado a imagen corporal y autoestima. *Revista Mexicana de Medicina Familiar*, 10(1), 10281.
- [7] Liu, E., & Chang, S. H. (2022). Self-esteem and weight status of young adults. *Journal of Education and Health Promotion*, 11(1), 263.
- [8] Moreno-Méndez, J. H., Umbarila-Contreras, L. I., & Franco-Torres, L. V. (2019). Relación entre dinámicas familiares, conductas externalizantes y autoestima en niños escolarizados. *Psychologia: Avances de la Disciplina*, 13(2), 43–54. <https://190.131.242.67/index.php/Psychologia/article/view/3954>
- [9] Nigatu, Y. T., Reijneveld, S. A., De Jonge, P., Van Rossum, E., & Bültmann, U. (2016). Obesity, depression and quality of life. *PLoS ONE*, 11(2), e0148871.
- [10] Obeid, S., Haddad, C., Zakhour, M., et al. (2019). Correlates of self-esteem. *Psychiatria Danubina*, 31(4), 429–439. Organización Mundial de la Salud. (2024). *Obesidad y sobrepeso*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
- [11] Öz, B., & Kivrak, A. C. (2023). Self-esteem and emotion regulation in obesity. *Archives de Pédiatrie*, 30(4), 226–231.
- [12] Robert, M., Allès, B., Gisch, U. A., Deschasaux-Tanguy, M., Etilé, F., Julia, C., & Hercberg, S. (2024). Cross-sectional and longitudinal associations between self-esteem and BMI depend on baseline BMI category in a population-based study. *BMC Public Health*, 24, 230. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-17755-z>
- [13] Sánchez-Carracedo, D. (2022). El estigma de la obesidad y su impacto en la salud: Una revisión narrativa. *Endocrinología, Diabetes y Nutrición*, 69(10), 868–877. <https://doi.org/10.1016/j.endinu.2022.03.004>
- [14] Sánchez-Rojas, A. A., García-Galicia, A., Vázquez-Cruz, E., et al. (2022). Autoimagen y autoestima en obesidad. *Gaceta Médica de México*, 158(3).

Correo de autor de correspondencia: lizarraga3535@gmail.com